

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128439>
УДК 616–006

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВСЛЕДСТВИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Е.В. Кульмачевская,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Изучены особенности структуры и динамики смертности пациентов со злокачественными новообразованиями в Республике Беларусь за 10-летний период наблюдения. За период с 2010 по 2019 гг. коэффициент общей смертности у населения республики увеличился на 11,1 %. На протяжении 10 лет разрыв между уровнями заболеваемости и смертности в республике продолжает увеличиваться. Смертность женщин в 2,3 раза ниже, чем мужчин, и тенденции к росту не показывает. Возрастная стандартизация данных показала более высокий риск смерти в городах, коррелирующий с более высоким риском заболеваний.

Ключевые слова: злокачественные новообразования, заболеваемость, смертность, структура, динамика, мужское население, женское население

ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF MORTALITY OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS DUE TO MALIGNANT NEOPLASMS

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Assoc.

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Assoc.

E.V. Kulmachevskaya,

Grodno state medical university

Grodno

Annotation: The features of the structure and dynamics of mortality in patients with malignant neoplasms in the Republic of Belarus over a 10-year follow-up period were studied. For the period from 2010 to 2019 the overall mortality rate among the population of the republic increased by 11.1 %.

Over the course of 10 years, the gap between the levels of morbidity and mortality in the republic has continued to widen. The mortality rate of women is 2.3 times lower than that of men, and does not show an upward trend. Age standardization of the data showed a higher risk of death in cities, correlated with a higher risk of disease.

Keywords: malignant neoplasms, morbidity, mortality, structure, dynamics, male population, female population

Актуальность. Ежегодно в Беларуси выявляется около 52 тысяч новых случаев рака. По прогнозам, из-за старения населения эта цифра будет увеличиваться примерно на тысячу каждый год [1, 2]. Злокачественные новообразования, составляющие 0,5 % в общей структуре первичной заболеваемости населения, являются причиной смерти в 13,7 % от общей смертности населения и стоят на втором месте, уступая лишь смертности от болезней системы кровообращения. По официальным данным, в Республике Беларусь (РБ) за 2019 год с диагнозом «рак» умерло 18 990 человек [3-5].

Значительный темп роста заболеваемости, высокая смертность и тяжесть инвалидности делают чрезвычайно важной и актуальной

проблему профилактики, успешной диагностики и лечения данной патологии в настоящее время.

Цель. Целью настоящей работы является анализ современной структуры и динамики смертности пациентов со злокачественными новообразованиями в Республике Беларусь за 10-летний период наблюдения.

Материалы и методы. В работе применены сравнительно-оценочный, аналитический методы исследования для анализа данных, характеризующих уровень динамики и структуру смертности за 2010-2019 гг.

Результаты и обсуждение. Анализ грубых интенсивных показателей смертности населения РБ на 100 тыс. населения и абсолютное число смертности изменялись следующим образом: 2010 – 187,5 (18181 человек); 2011 – 181,3 (17854 человек); 2012 – 180,9 (17569 человек); 2013 – 174,8 (17063 человек); 2014 – 174,4 (17068 человек); 2015 – 181,1 (17456 человек); 2016 – 183,4 (17683 человек); 2017 – 190,3 (18451 человек); 2018 – 195,6 (18584 человек); 2019 – 198,6 (18 990 человек). Таким образом, за период с 2010 по 2019 гг. коэффициент общей смертности у населения республики увеличился с 187,5 до 198,6 или на 11,1 % [3].

За период с 2010 по 2019 гг. коэффициент отношения смертности к заболеваемости населения РБ на 100 тыс. населения изменялся следующим образом: 2010 – 40,8 %; 2011 – 38,9 %; 2012 – 39,6 %; 2013 – 37,6 %; 2014 – 36,0 %; 2015 – 35,3 %; 2016 – 35,1 %; 2017 – 35,4 %; 2018 – 35,3 %; 2019 – 34,7 %. Анализ показал, что на протяжении 10 лет разрыв между уровнями заболеваемости и смертности в республике продолжает увеличиваться, показатели смертности к заболеваемости для всего населения страны уменьшилось с 40,8 % в 2010 г. до 34,7 % в 2019 г., что говорит о положительных изменениях в состоянии онкологической помощи населению.

Среди областей РБ лидерами по смертности населения от онкологических заболеваний за 10 лет являются Витебская, Могилевская и Гомельская области (в 2019 г. смертность составила соответственно 225,2; 219,6; 217,9 человек на 100 тыс. населения). Соотношение заболеваемости село/город уменьшилось с 1,33 в 1990 г. до 1,07 в 2019 г [6].

Заболеваемость мужчин на протяжении 10 лет существенно превышала заболеваемость женщин. Смертность женщин в 2,3 раза ниже, чем мужчин, и тенденции к росту не показывает. В структуре смертности мужчин преобладают: рак легкого, желудка, предстательной железы, полости рта и глотки и колоректальной зоны и поджелудочной железы. В структуре смертности женщин преобладают: рак молочной железы, желудка, колоректальной зоны, поджелудочной железы и яичника [7, 8].

Преобладающими причинами смерти мужчин трудоспособного возраста были: рак легкого (24,7 %), желудка (9,0 %), колоректальной зоны (8,4 %) и поджелудочной железы (5,8 %), что в сумме обусловило 61,4 % смертей мужчин трудоспособного возраста от онкологических заболеваний.

Основными причинами смерти женщин трудоспособного возраста были опухоли гинекологического профиля (24,4 %), молочной железы (18,0 %), колоректальной зоны (9,9 %) и желудка (8,2 %), что обусловило 57,2 % смертей женщин трудоспособного возраста от онкологических заболеваний.

Исследуя возрастные группы данных регионов с 2010 по 2019 гг., важно отметить, что в 2017 г. наибольшая смертность среди трудоспособного возраста наблюдалась в Могилевской области (106,7 человека на 100 тыс. населения), на втором месте была Гомельская область (88,3 человека на 100 тыс. населения) и на третьем – Витебская область (86,7 человек на 100 тыс. населения). В результате анализа населения старше трудоспособного возраста установлено наличие наибольшего показателя смертности в Гомельской области (640 человек на 100 тыс. населения), на втором месте находится Витебская область (612,1 человека на 100 тыс. населения), на третьем – Могилевская область (585 человек на 100 тыс. населения).

Заключение. За период с 2010 по 2019 гг. коэффициент общей смертности у населения республики увеличился на 11,1 %. Смертность женщин в 2,3 раза ниже, чем мужчин, и тенденции к росту не показывает. Выявлено различие в структуре смертности мужского и женского населения. Анализ смертности от злокачественных новообразований имеет первостепенное значение для определения потребности населения в специализированной онкологической помощи.

Список литературы

[1] Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.minzdrav.gov.by/>. (дата обращения: 20.02.2023).

[2] Алехнович А.В. Современная динамика заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь и Российской Федерации в связи с раком молочной железы / А.В. Алехнович, Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 33-37 с.

[3] Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2010-2019 гг / А. Е. Океанов и др; под редакцией С.Л. Полякова]-Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 2020. 298 с.

[4] Маркевич Н.Б. Анализ результатов маммографического скрининга и медицинской профилактики рака молочной железы у населения г. Гродно и Гродненской области / Н.Б. Маркевич, А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.А. Александрович // Радиационная и экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Гродно, 29-30 сент. 2022 г. – Гродно, 2022. 167-170 с.

[5] Здравоохранение в Республике Беларусь [Электронное издание]: офиц. стат. сб. за 2019 г. – Минск: ГУ РНПЦ МТ, 2019. 257 с.: табл.

[6] Зиматкина Т.И. Современные аспекты экологической и медико-демографической ситуации в городе Гродно / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики и терапии: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 23-24 сентября 2021 г. – Гродно, 2021. 93-101 с.

[7] Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.belstat.gov.by/>. (дата обращения: 20.02.2023).

[8] Зиматкина Т.И. Анализ современной динамики заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь в связи с раком молочной железы / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович // Инновационные научные исследования. – 2021. №4-2(6). 168-174 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Official website of the Ministry of Health of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <http://www.minzdrav.gov.by/>. (date of access: 20.02.2023).

[2] Alekhnovich A.V. Modern dynamics of morbidity and mortality in the population of the Republic of Belarus and the Russian Federation in connection with breast cancer / A.V. Alekhnovich, T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Radiation and ecological medicine: modern problems, a look into the future: Sat. materials Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 33-37 p.

[3] Cancer in Belarus: figures and facts. Data analysis of the Belarusian Cancer Registry for 2010-2019 / A. E. Okeanov et al.; edited by S.L. Polyakova]-Minsk: RSPC OMR im. N.N. Aleksandrova, 2020. 298 p.

[4] Markevich N.B. Analysis of the results of mammographic screening and medical prevention of breast cancer in the population of Grodno and the Grodno region / N.B. Markevich, A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina, I.A. Aleksandrovich // Radiation and ecological medicine: modern problems, a look into the future: Sat. materials Rep. scientific-practical. conf. with international participation, Grodno, 29-30 Sept. 2022 – Grodno, 2022. 167-170 p.

[5] Health care in the Republic of Belarus [Electronic edition]: official. stat. Sat. for 2019 – Minsk: GU RSPC MT, 2019. 257 p.: tab.

[6] Zimatkina T.I. Modern aspects of the ecological and medical-demographic situation in the city of Grodno / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Modern issues of radiation and environmental medicine, radiation diagnostics and therapy: collection of materials of the Republican scientific and practical conference with international participation, September 23-24, 2021 – Grodno, 2021. 93-101 p.

[7] Official website of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <https://www.belstat.gov.by/>. (date of access: 20.02.2023).

[8] Zimatkina T.I. Analysis of the current dynamics of morbidity and mortality in the Republic of Belarus in connection with breast cancer / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich // Innovative scientific research. – 2021. No. 4-2 (6). 168-174 p.

© *Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Е.В. Кульмачевская, 2023*

Поступила в редакцию 09.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Кульмачевская Е.В. Анализ динамики и структуры смертности населения Республики Беларусь вследствие злокачественных новообразований // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 44-50. URL: <https://ip-journal.ru/>